

Deintenzifikace inzulinoaterapie u diabetes mellitus 2. typu v klinické praxi

Insulin therapy deintensification in type 2 diabetes in the clinical practice

MUDr. Peter Novodvorský, Ph.D.¹; MUDr. Ondřej Žižka^{1,2}; prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.^{1,3}

¹ Centrum diabetologie, IKEM, Praha

² 1. LF UK, Praha

³ ÚLBDL 1. LF UK a VFN, Praha

SOUHRN

Potřeba simplifikace (deintenzifikace) intenzifikovaného inzulínového režimu (IIR) je u pacientů s diabetes mellitus 2. typu důsledkem častého zahajování této terapie v minulosti, kdy nebyly k dispozici jiné alternativy. Deintenzifikace je v současné době umožněna dostupností fixních kombinací bazálního inzulínu a agonistů receptorů glukagonu podobného peptidu 1 (glukagon-like peptide 21, GLP-1) (iGlarLixi, IDegLira). Studie IDEAL prokázala, že deintenzifikace IIR přechodem na iGlarLixi je u pacientů s diabetes mellitus 2. typu účinnou a bezpečnou možností simplifikace terapie, která poskytuje porovnatelnou glykemickou kompenzaci, benefity redukce tělesné hmotnosti, snížení množství inzulínových injekcí a celkové denní dávky inzulínu, zlepšení hodnot při kontinuálním monitorování glykemie (continuous glucose monitoring, CGM), a to bez zvýšeného rizika hypoglykemie a s vyšší spokojeností pacientů s léčbou.

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulinoaterapie, deintenzifikace, fixní kombinace bazálního inzulínu a agonisty receptorů GLP-1 (FRC), iGlarLixi (Suliqua), IDegLira (Xultophy)

Novodvorský P, Žižka O, Haluzík M. Deintenzifikace inzulinoaterapie u diabetes mellitus 2. typu v klinické praxi. Farmakoter Revue 2025;10(1):1-4.

SUMMARY

The need for simplification (deintensification) of multiple daily injections (MDI) regimen in people with type 2 diabetes is a consequence of its frequent use in the past when no other relevant options were available. At present, this has become possible due to the availability of new medications and formulations, such as the fixed ratio combinations of basal insulin analogues and glukagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists (iGlarLixi, IDegLira). The IDEAL randomised controlled trial showed that insulin therapy deintensification from MDI regimen into once-daily administered iGlarLixi is an efficient and safe treatment option for people with type 2 diabetes that provides comparable glycaemic control with the benefits of reduction of body weight, total daily dose of insulin number of insulin injections, lower proportion of visits as which hypoglycaemia was reported and increased patients' satisfaction with the treatment.

Key words: type 2 diabetes, insulin therapy, deintensification, fixed-ratio combination of basal insulin and GLP-1RA (FRC), iGlarLixi (Suliqua), IDegLira (Xultophy)

Novodvorský P, Žižka O, Haluzík M. Insulin therapy deintensification in type 2 diabetes in the clinical practice. Farmakoter Revue 2025;10(1):1-4.

ÚVOD

V současnosti žije na světě přibližně 460 milionů lidí s diabetem a jeho prevalence má vzestupnou tendenci.¹ Více než 90 % pacientů s tímto onemocněním má diabetes mellitus 2. typu (T2D), který je úzce spojen s abdominální obezitou, nízkými hodnotami HDL (lipoproteiny s vysokou hustotou, high-density lipoproteins) cholesterolu, hypertriglyceridemií a arteriální hypertenzí. Nenáhodný výskyt minimálně tři z těchto klinických jednotek je také označován pojmem metabolický syndrom², který je asociován se zvýšenou celkovou a kardio-vaskulární (KV) mortalitou.³ Diabetes, obzvláště při suboptimální glykemické kompenzaci, vede ke zvýšenému riziku mikroaskulárních a makrovaskulárních diabetických komplikací,⁴ přičemž makrovaskulární komplikace jsou klinickou manifestací akcentované aterosklerózy.⁵

Při rozvoji T2D se uplatňují četné patofyziologické procesy ve více orgánech a orgánových systémech a jsou narušeny funkce několika hormonů.⁶ Kromě inzulínové rezistence v játrech, v kosterním svalstvu a progresivního selhání β -buněk pankreatu jsou také přítomny abnormality v tukové tkáni (akcelerovaná lipolýza), gastrointestinálním traktu (inkretinová deficiencie a rezistence), v centrální nervové soustavě, ledvinách (zvýšená reabsorpce glukózy) a defektní funkce pankreatických α -buněk (hyperglukagonemie).⁶ Proto by se v moderním managementu T2D měla preferenčně podávat farmaka, která jsou schopna simultánně ovlivnit co nejvíce z uvedených patologických procesů.

V posledních letech došlo v diabetologii k vývoji nových skupin anti-diabetik, jakými jsou agonisté receptoru glukagonu podobného peptidu 1 (glukagon-like peptide 21 receptor agonists, GLP-1RA) nebo inhibitory sodíko-glukózoového kotransportéru 2 (SGLT2). Tato farmaka mají pleiotropní mechanismy účinku a mimo jiné pozitivně ovlivňují inkretinový systém, motilitu gastrointestinálního traktu, centra hladu a sytosti v mozku a také renální metabolismus glukózy. V důsledku toho tak nejenom snižují glykemii a zlepšují glykemickou kompenzaci (hodnocení podle koncentrace glykovaného hemoglobinu [HbA_{1c}]), ale také snižují KV morbiditu a mortalitu, redukuje tělesnou hmotnost, zpomalují progresi (nejen) diabetické nefropatie a pozitivně ovlivňují lipidogram pacienta. Některé molekuly vykazují kombinaci více nebo také všech těchto pozitivních účinků.⁷⁻¹² I v důsledku těchto nových způsobů

ovlivnění kardio-reno-metabolických patologických procesů, které spolu úzce souvisejí, byl recentně formulován koncept tzv. kardio-reno-metabolického syndromu, který vyzdvihuje nutnost holistického přístupu k pacientům.¹³

FIXNÍ KOMBINACE BAZÁLNÍHO INZULINU A GLP1-RA – DŮVODY PRO JEJICH POUŽITÍ V KLINICKÉ PRAKTI

Glukagonu podobný peptid 1 je hormon produkován entero-endokrinními L-buňkami predominantně v distálním jejunu po enterálním příjmu potravy s obsahem sacharidů a snižuje glykemii augmentací sekrece inzulínu a inhibicí sekrece glukagonu. Také inhibuje gastrickou motilitu, zpomaluje vyprazdňování žaludku a snižuje pocit hladu v centrální nervové soustavě.¹⁴ Pro klinické využití těchto vlastností bylo vyvinuto několik molekul GLP-1 RA s různě dlouhým poločasem biologické eliminace: lixisenatid, exenatid (několik hodin), liraglutid (13 hodin) až po semaglutid, dulaglutid (několik dnů).¹⁴

U pacientů s T2D, kteří nedosahují cílové hodnoty glykemické kompenzace (koncentrace HbA_{1c} > 7 %) při užívání perorálních a neinzulinových anti-diabetik, dominuje hyperglykemické expozici pacienta hyperglykemie nalačno.¹⁵ Bazální inzulín prokázal stejnou účinnost z hlediska redukce hyperglykemie, avšak s nižším rizikem hypoglykemie a nižším rizikem nárůstu tělesné hmotnosti v porovnání s bifázickým inzulínem (aplikace 2× denně) nebo prandiálním inzulínem (aplikace 2× denně) u pacientů s terapií metforminem a deriváty sulfonylurey a s neuspokojivou kompenzací diabetu.¹⁶ Proto současná terapeutická doporučení pro management T2D uvádějí bazální inzulín jako první inzulínovou terapii u pacientů s neuspokojivou glykemickou kompenzací.¹⁷⁻¹⁹ K nutnosti inzulínoterapie u pacientů s T2D je nutno také poznamenat, že je důsledkem progresivního selhávání β -buněk pankreatu. Je pravděpodobné, že množství pacientů s T2D, u kterých bude nutná iniciace terapie inzulínem, se bude v budoucnosti snižovat v důsledku včasějšího a častějšího podávání nových anti-diabetik s účinkem na redukci tělesné hmotnosti. V současnosti ale existuje jednoznačná klinická potřeba použití účinných a bezpečných bazálních inzulínů u nemalého množství pacientů s tímto onemocněním.

Spojením bazálního inzulínu a GLP-1 RA do jednoho farmaka (fixed ratio combination, FRC) s aplikací 1× denně sub-

kutánně byly využity komplementární mechanismy účinku obou jeho složek s jednoznačnými benefity pro pacienta s ohledem na glykemickou kompenzaci, limitaci nárůstu tělesné hmotnosti pozorovanou při podávání samotného inzulínu a jednoduchost jejich dávkování.²⁰ V současnosti jsou na trhu dvě FRC ve třech různých poměrech obou složek: iGlarLixi (Suliqua®, Sanofi) obsahuje 100 IU/ml inzulínu glargin (iGlar) a 50 μ g/ml lixisenatidu (Lixi) (pero A) nebo 100 IU/ml iGalr a 33 μ g/ml Lixi (pero B) v 3ml jednorázovém injekčním peru.²¹ Druhou FRC je IDegLira (Xultophy®, NovoNordisk) s obsahem 100 IU/ml inzulínu degludek (IDeg) a 3,6 mg/ml GLP-1RA liraglutidu (Lira) také ve 3ml jednorázovém injekčním peru.²²

DŮVODY PRO SIMPLIFIKACI INZULINOTERAPIE PŘI T2D

Před příchodem FRC do klinického použití byla farmakoterapie u pacientů s T2D a nedostatečnou glykemickou kompenzací při terapii bazálním inzulínem v tzv. režimu bazál plus (bazální inzulín plus prandiální inzulín před hlavním jídlem dne nebo před jídlem s největším nárůstem postprandiální glykemie) nebo při terapii premixovanými bifázickými inzulíny nastavována na intenzifikovaný inzulínový režim (IIR). Kromě bazálního inzulínu aplikovaného 1–2× denně zahrnuje IIR také aplikaci dvou nebo většinou třech dávek prandiálního inzulínu. V současnosti tak existuje značné množství pacientů s T2D, u kterých byl IIR zahájen v důsledku absence jiných, méně komplexních alternativ terapie inzulínem. Tito pacienti by tak měli prospěch ze zjednodušení svého komplexního inzulínového režimu ve smyslu redukce počtu aplikací inzulínu za den. Tato terapie vede ke zlepšení kvality života²³ a má potenciál zvýšit adherenci k terapii.^{24,25} V tomto kontextu je potřeba zmínit geriatrickou populaci, která je ve zvýšeném riziku polyfarmakoterapie a hypoglykemie.^{26,27} Simplifikace, respektive deintenzifikace inzulínové terapie u pacientů s T2D by ideálně měla zahrnovat použití nových skupin anti-diabetik s extraglykemickými benefity.

PROSPEKTIVNÍ NERANDOMIZOVANÉ STUDIE DEINTENZIFIKACE INZULINOVÉ TERAPIE PŘI T2D

Taybani et al. zkoumali účinek deintenzifikace inzulínové terapie z IIR na IDegLira podávanou 1× denně

u uspokojivě kompenzovaných pacientů s T2D (koncentrace $HbA_{1c} \leq 7,5$) s relativně nízkou celkovou denní dávkou inzulínu (calculated daily dosages, CDD).²⁸ Celkově bylo do studie zahrnuto 62 pacientů na terapii IIR ± metformin s průměrným (\pm směrodatná odchylka) věkem $64,1 \pm 10,2$ let, koncentrací HbA_{1c} $6,42 \pm 0,68$ %, CDD $43,3 \pm 11,0$ jednotek/den a indexem tělesné hmotnosti (body mass index, BMI) $33,53 \pm 6,90$ kg/m². Po třech měsících od převedení na IDegLira došlo k průměrnému poklesu koncentrace HbA_{1c} o 0,30 % na $6,12 \pm 0,65$ % ($p < 0,0001$), poklesu tělesné hmotnosti o 3,11 kg ($p < 0,0001$) a poklesu BMI na $32,39 \pm 6,71$ kg/m² ($p < 0,0001$). Průměrná denní dávka IDegLira byla na konci studie $20,8 \pm 6,6$ IU/den, takže bylo dosaženo redukce CDD o < 50 % při nízkém riziku hypoglykemie a dobré tolerabilitě IDegLira.²⁸ Následně byly publikovány výsledky po 12měsíčním sledování od deintenzifikace ($n = 72$ pacientů) a i po této době se zachoval signifikantní pokles tělesné hmotnosti a BMI oproti výchozím hodnotám (p pro obě porovnání $< 0,0001$). Úroveň poklesu koncentrace HbA_{1c} po 12 měsících od deintenzifikace na IIR již nedosáhla statistické významnosti ($p = 0,109$), ale byla numericky nižší v porovnání s výchozími hodnotami. Závěrem bylo možné konstatovat, že simplifikace IIR pomocí IDegLira byla v dané skupině pacientů účinnou a bezpečnou terapií.²⁹ Studie SIMPLIFY byla také prospektivní nerandomizovaná studie, která zkoumala účinnost deintenzifikace IIR pomocí IDegLira.³⁰ Studie zahrnovala 239 osob s T2D. Vstupními kritérii byly mimo jiné délka trvání T2D > 5 let, koncentrace HbA_{1c} 7–10 %, BMI > 25 kg/m² a detekovatelné hodnoty C-peptidu. Po šesti měsících od deintenzifikace došlo k signifikantnímu poklesu koncentrace HbA_{1c} (8,6 % vs. 7,6 %, $p < 0,0001$), poklesu tělesné hmotnosti (97,8 vs. 94,0 kg, $p < 0,0001$), snížení CDD (55,6 vs. 32,7 IU/den, $p < 0,0001$) zlepšení hodnot sedmibodového glykemického profilu a snížení výskytu hypoglykemie.³⁰

IDEAL – PRVNÍ PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ KLINICKÁ STUDIE DEINTENZIFIKACE IIR PŘI T2D

Po publikaci několika nerandomizovaných prospektivních studií vznikla potřeba provést standardní randomizovanou klinickou studii, která by prokázala účinnost a bezpečnost deintenzifikace IIR na 1× denně podávané FRC u pacientů s T2D. Studie IDEAL byla randomizovaná klinická studie fáze IV u dvou paralelních skupin se 24týdenní aktivní fází, která zkoumala účinnost a bezpečnost deintenzifikace IIR na fixní kombinaci inzulínu glargin U100 a lixisenatidu (iGlarLixi) u pacientů s T2D. Protokol studie byl publikován³¹ a hlavní výsledky studie byly prezentovány na kongresech American Diabetes Association (ADA) a European Association for the Study of Diabetes (EASD) v roce 2024. Hlavní publikaci výsledků studie očekáváme v roce 2025. Pacienti s T2D (věk 18–80 let, CDD $\leq 0,8$ IU/kg hmotnosti a s koncentrací C-peptidu nad spodní hranicí normy) byli randomizováni pro podávání iGlarLixi 1× denně nebo pro pokračování s IIR. V rámci studie byla všem účastníkům provedena zaslepená (profesionální) kontinuální monitorace glukózy (continuous glucose monitoring, CGM), a to v čase před deintenzifikací terapie a následně na konci aktivní fáze studie. Primárním ukazatelem byla změna koncentrace HbA_{1c} na konci aktivní fáze studie. Sekundárními ukazateli byly změny v tělesné hmotnosti, CDD, glykémii nalačno a postprandiálně, hodnotách CGM a v dotaznících kvality života. Celkově bylo ve studii IDEAL analyzováno 92 pacientů (20/92, resp. 22 % žen) s průměrným (\pm směrodatná odchylka) věkem 66 ± 9 let, délkou trvání T2D 17 ± 9 let a BMI $33,5 \pm 5,5$ kg/m². Průměrná změna koncentrace HbA_{1c} ve skupině na iGlarLixi byla noninferiorní v porovnání se skupinou na IIR ($-0,47 \pm 0,91$ % vs. $-0,37 \pm 0,77$ %, $p = 0,01$ pro noninferioritu), a tedy primární cíl studie byl prokázán. Průměrná redukce tělesné hmotnosti byla ve skupině na iGlarLixi vyšší v porovnání se skupinou na IIR ($-4,8 \pm 4,3$ kg vs. $-0,5 \pm 3,7$ kg, $p < 0,001$). Průměrná CDD se ve skupině

na iGlarLixi snížila ze 63 ± 20 IU/den na začátku studie na 37 ± 13 IU/den na konci studie ($p < 0,0001$) a ve skupině na IIR zůstala beze změny (58 ± 22 IU/den na začátku studie na 61 ± 23 IU/den na konci studie, $p = 0,233$). Co se týče hodnocení CGM metrik, medián (interkvartilové rozpětí [interquartile range, IQR]) času stráveného v cílovém rozmezí se při iGlarLixi zvýšil (70 [57–88] vs. 80 [61–92], $p = 0,039$) a v IIR skupině zůstal bez signifikantní změny (78 [67–89] vs. 82 [64–89], $p = 0,728$). Ve skupině s iGlarLixi studie byla také pozorována signifikantní redukce času stráveného v hyperglykémii (time above range, (TAR) (koncentrace glukózy $> 10,0$ mmol/l) (26 [11–44] vs. 13 [6–35] %, $p = 0,04$), redukce času stráveného v 2. stupni hyperglykemie (koncentrace glukózy $> 13,9$ mmol/l) (2 [1–9] vs. 1 [0–4] %, $p = 0,019$), redukce průměrné hodnoty senzorové glukózy (8,6 [7,4–10,1] vs. 7,7 [6,9–9,2] mmol/l, $p = 0,012$) a tzv. glycaemia risk indexu (GRI), který hodnotí celkovou kvalitu CGM záznamu (26 [10–46] vs. 19 [8–35], $p = 0,036$). Nepozorovali jsme žádné signifikantní rozdíly mezi glykemií nalačno a postprandiální glykemií mezi oběma rameny studie. Procento studijních návštěv s hlášenou hypoglykemií bylo při iGlarLixi vs. IIR skupině nižší (5,5 % vs. 9,6 %, $p = 0,029$). Mediánová (IQR) hodnota skóre dosaženého v dotazníku spokojenosti s léčbou diabetu (Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire, DTSQ), byla ve skupině s iGlarLixi v porovnání se skupinou s IIR vyšší (35,0 [31,0–36,0] vs. 29,0 [24,0–32,0], $p < 0,001$).

ZÁVĚR

Data z nerandomizovaných studií s IDegLira a z randomizované klinické studie IDEAL s iGlarLixi poskytují důkazy o tom, že deintenzifikace IIR na fixní kombinaci bazálního inzulínu a GLP-1RA je u pacientů s T2D účinnou a bezpečnou možností simplifikace inzulínové terapie s porovnatelným nebo lepším účinkem na glykemickou kompenzaci bez zvýšení rizika hypoglykemie a s benefity redukce tělesné hmotnosti, redukce celkové denní dávky inzulínu a zlepšení kvality života.

Podpořeno RVO VFN 64165 a projektem Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (Program EXCELES, č. LX22NPO5104). Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

LITERATURA

1. International Diabetes Federation (IDF). IDF Diabetes Atlas, 9th edition [online]. IDF, 2019. Dostupné z: <https://diabetesatlas.org/atlas/ninth-edition/>
2. Kassi E, Pervanidou P, Kaltsas G, et al. Metabolic syndrome: definitions and controversies. *BMC Med* 2011;9:48.
3. Hu G, Qiao Q, Tuomilehto J, et al. Prevalence of the metabolic syndrome and its relation to all-cause and cardiovascular mortality in nondiabetic European men and women. *Arch Intern Med* 2004;164:1066–1076.
4. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. *Brit Med J* 2000;321:405–412.
5. Bornfeldt KE, Tabas I. Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis. *Cell Metab* 2011;14:575–585.
6. DeFronzo RA. Banting Lecture. From the triumvirate to the ominous octet: a new paradigm for the treatment of type 2 diabetes mellitus. *Diabetes* 2009;58:773–795.
7. Marso SP, Daniels GH, Brown-Franden K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2016;375:311–322.
8. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2016;375:1834–1844.
9. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2019;394:121–130.
10. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2015;373:2117–2128.
11. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2017;377:644–657.
12. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. *N Engl J Med* 2019;380:2295–2306.
13. Ndumele CE, Rangaswami J, Chow SL, et al. Cardiovascular-kidney-metabolic health: a presidential advisory from the American Heart Association. *Circulation* 2023;148:1606–1635.
14. Meier JJ. GLP-1 receptor agonists for individualized treatment of type 2 diabetes mellitus. *Nat Rev Endocrinol* 2012;8:728–742.
15. Riddle M, Umpierrez G, DiGenio A, et al. Contributions of basal and postprandial hyperglycemia over a wide range of A1C levels before and after treatment intensification in type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2011;34:2508–2514.
16. Holman RR, Farmer AJ, Davies MJ, et al. Three-year efficacy of complex insulin regimens in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2009;361:1736–1747.
17. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* 2018;41:2669–26701.
18. American Diabetes A. 9. pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of medical care in diabetes—2021. *Diabetes Care* 2021;44(Suppl 1):S111–S124.
19. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al. 2019 Update to: management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* 2020;43:487–493.
20. Novodvorsky P, Haluzik M. An update on the safety of insulin-GLP-1 receptor agonist combinations in type 2 diabetes mellitus. *Expert Opin Drug Saf* 2021;1–13.
21. European Medicines Agency (EMA). Souhrn údajů o léčivém přípravku Suliqua [online]. EMA, 25. 10. 2024. Dostupné z: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/suliqua>
22. European Medicines Agency (EMA). Souhrn údajů o léčivém přípravku Xultophy [online]. EMA, 28. 11. 2024. Dostupné z: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/xultophy>
23. Evans M, Jensen HH, Bogelund M, et al. Flexible insulin dosing improves health-related quality-of-life (HRQoL): a time trade-off survey. *J Med Econ* 2013;16:1357–1365.
24. Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. *Clin Ther* 2001;23:1296–1310.
25. Pan F, Chernew ME, Fendrick AM. Impact of fixed-dose combination drugs on adherence to prescription medications. *J Gen Intern Med* 2008;23:611–614.
26. Lipska KJ, Ross JS, Miao Y, et al. Potential overtreatment of diabetes mellitus in older adults with tight glycemic control. *JAMA Intern Med* 2015;175:356–362.
27. Tseng CL, Soroka O, Maney M, et al. Assessing potential glycemic overtreatment in persons at hypoglycemic risk. *JAMA Intern Med* 2014;174:259–268.
28. Taybani Z, Botyik B, Katko M, et al. Simplifying complex insulin regimens while preserving good glycemic control in type 2 diabetes. *Diabetes Ther* 2019;10:1869–1878.
29. Taybani ZJ, Botyik B, Gyimesi A, et al. One-year safety and efficacy results of insulin treatment simplification with IDegLira in type 2 diabetes. *Endocrinol Diabetes Metab* 2023;6:e390.
30. Martinka E, Dravecka I, Tkac I. Switching from multiple insulin injections to a fixed combination of degludec and liraglutide in patients with type 2 diabetes mellitus: results from the simplify study after 6 months. *Diabetes Ther* 2023;14:1503–1515.
31. Novodvorsky P, Thieme L, Lankova I, et al. The IDEAL (Insulin therapy DE-intensification with iglarLixi) randomised controlled trial – study design and protocol. *Diabetes Ther* 2024;15:1461–1471.